

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЕЙ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ТРОПОНИНА ДЛЯ ПРОГНОЗА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА.

Шарипов Жахонгир Рузиевич

заведующий отделом интенсивной терапии

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии, Бухарский филиал (Бухара, Узбекистан)

Жарилкасинова Гаухар Жанузаковна

DSc, профессор Бухарский государственный медицинский институт (Бухара, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17318006>

Актуальность: В условиях нарастающей глобальной эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний особую значимость приобретает своевременная диагностика скрытых и начальных форм ишемического поражения миокарда у пациентов с артериальной гипертензией (АГ), являющейся одним из основных факторов риска ишемической болезни сердца (ИБС). Проблема заключается в том, что на ранних этапах трансформации АГ в ИБС классические инструментальные методы, включая ЭКГ и эхокардиографию, часто не фиксируют субклиническое поражение миокарда. Это приводит к недооценке сердечно-сосудистого риска и, как следствие, к запоздалой коррекции лечения и более тяжёлому прогнозу (1,2,4).

Современные подходы к стратификации риска требуют использования высокочувствительных лабораторных биомаркеров, способных выявлять даже минимальные структурные изменения в миокарде. Одним из таких маркеров является высокочувствительный сердечный тропонин (hs-cTn), который сегодня рассматривается не только как средство диагностики острого коронарного синдрома, но и как универсальный предиктор хронического кардиального повреждения, включая ишемию, гипертрофию, фиброз и ремоделирование. Однако в повседневной клинической практике hs-cTn часто используется ограниченно и преимущественно в остром стационарном звене, в то время как его роль в оценке риска и ранней диагностике ИБС на фоне АГ остаётся недооценённой (3,5,9,10).

Существующие данные свидетельствуют о наличии стойкого повышения hs-cTn даже при отсутствии клинически явного инфаркта миокарда, особенно у пациентов с длительным течением АГ, нарушениями метаболизма, выраженной гипертрофией миокарда и хронической ишемией. Повышение hs-cTn у таких пациентов ассоциировано с неблагоприятным прогнозом, в том числе с риском развития манифестной ИБС, сердечной недостаточности и летальных исходов. Тем не менее, в литературе недостаточно исследований, фокусирующихся на распределении и клинической значимости hs-cTn именно у пациентов с различными стадиями АГ и формирующейся ИБС (6,7,8).

Таким образом, исследование концентрации hs-cTn у пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца позволяет более глубоко понять патогенез заболевания, улучшить стратификацию риска и определить целевые направления индивидуализированной терапии, что определяет высокую научную и практическую значимость настоящей работы.

Цель исследования. изучить прогностическую значимость высокочувствительного тропонина у пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца.

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования было проведено комплексное клиничко-лабораторное обследование 78 пациентов, находившихся на стационарном и амбулаторном лечении в Бухарском областном кардиологическом диспансере. Все участники исследования были тщательно отобраны с учетом критериев включения и исключения, чтобы обеспечить максимальную достоверность полученных данных и исключить влияние сопутствующих патологий. Пациенты были разделены на две основные клинические группы в зависимости от установленного диагноза:

I группа включала 37 пациентов, страдающих АГ. У этих пациентов диагностировалась первичная форма АГ, без явных признаков ИБС, что позволило сосредоточиться на особенностях именно гипертензивного процесса.

II группа состояла из 41 пациента с установленным диагнозом ИБС, развившейся на фоне АГ. Эти пациенты представляли собой более сложную клиническую категорию, поскольку сочетание двух заболеваний значительно усугубляет течение и прогноз сердечно-сосудистых нарушений.

ВЫВОДЫ:

1. У большинства пациентов с изолированной артериальной гипертензией (81,1%) уровень hs-сТн оставался в пределах референсных значений ($\leq 2,0$ нг/л), что отражает отсутствие выраженного повреждения кардиомиоцитов. Лишь у ограниченного числа больных с длительным стажем гипертензии, более выраженной гипертрофией миокарда и дополнительными факторами риска (ожирение, дислипидемия) наблюдалось умеренное повышение hs-сТн до 4,9 нг/л, ассоциированное, вероятно, с субклинической ишемией и микрососудистой дисфункцией. Эти данные подтверждают, что hs-сТн может использоваться как чувствительный маркер ранних изменений миокардиального статуса даже в отсутствие манифестной ИБС.

2. У всех пациентов с ИБС, ассоциированной с артериальной гипертензией, уровень hs-сТн превышал 4,0 нг/л, а в 92,7% случаев он находился в диапазоне от 5,0 до 19,9 нг/л. Это указывает на наличие персистирующего повреждения миокарда, связанного с хронической ишемией, прогрессирующим атеросклерозом и ремоделированием миокарда. Выраженное повышение hs-сТн (до 19,9 нг/л) у пациентов с тяжёлым клиническим течением ИБС, многососудистым поражением коронарных артерий и сниженной фракцией выброса демонстрирует его высокую прогностическую значимость как маркера тяжести ишемического поражения и потенциального риска кардиальных событий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Aimo A. et al. High-Sensitivity Troponin T and NT-proBNP in Patients With Chronic Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis. // JACC: Heart Failure. – 2018. – V. 6(6). – P. 420–429.

2. de Lemos J.A. et al. Association of Troponin T Detected with a Highly Sensitive Assay and Cardiac Structure and Mortality Risk in the General Population. // JAMA. – 2010. – V. 304 (22). – P. 2503–2512.
3. Ford I. et al. High-Sensitivity Cardiac Troponin, Statin Therapy, and Risk of Coronary Heart Disease. // Journal of the American College of Cardiology. – 2016. – V. 68 (25). – P. 2719–2728.
4. Fozilov H.G. et al. Early Detection and Control of Risk Factors for Cardiovascular Diseases in the Aral Region: Experience of Uzbekistan. // Kardiologiya, - 2024. - №64 (1). – P. 37–43.
5. Ganipineni V.D.P. et al. High-Sensitivity Cardiac Troponin [hs-cTn] as a Valuable Biomarker for Pulmonary Hypertension Risk Stratification: A Contemporary Review. // Healthcare. – 2024. – V. 12(20). – P. 2037.
6. Keller T. et al. Sensitive Troponin I Assay in Early Diagnosis of Acute Myocardial Infarction. // New England Journal of Medicine. – 2009. – V. 361(9). – P. 868–877.
7. Khamidullaeva G.A. The Importance of Taste Salt Sensitivity in the Development of Kidney Damage in Patients with High-Risk Arterial Hypertension. // European Heart Journal. – 2024. – S. 45. – P. 66–69.
8. McEvoy J.W. et al. High-Sensitivity Cardiac Troponin T and Risk of Hypertension. // Circulation. – 2015. – V. 132 (9). – P. 825–833.
9. Omland T. et al. A Sensitive Cardiac Troponin T Assay in Stable Coronary Artery Disease. // New England Journal of Medicine. – 2009. – V. 361 (26). – P. 2538–2547.
10. Sagris M. et al. High-Sensitivity Troponin for Cardiovascular Risk Prognostication: A Systematic Review and Meta-analysis. // Current Pharmaceutical Design. – 2023. – V. 29(5). – P. 456–468.